

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

УДК 336.278

Фасолько Тетяна Миколаївна,
Кандидат економічних наук, доцент кафедри математики,
статистики та інформаційних технологій
Хмельницького університету управління та права
*Наукові інтереси: математичні методи, новітні інформаційні
технології, економіко-математичне моделювання*

Терещенко Тетяна Василівна,
Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Хмельницького університету управління та права
*Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність,
регіональна економіка, зовнішньоекономічна безпека*

Сем'янчук Петро Михайлович
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
підприємництва та спеціальних дисциплін
Хмельницького навчально-наукового інституту ТНЕУ
*Наукові інтереси: економічне зростання,
інтелектуалізація, туристичне обслуговування*

БОРГОВИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

***Анотація.** В статті з'ясовано сутнісні ознаки державного боргу та його вплив на економічну безпеку країни. Охарактеризовано позитивні й негативні наслідки ефективного й неефективного управління державним боргом. Здійснено теоретичний аналіз наукових поглядів на ключові аспекти боргового фінансування. Обґрунтовано переваги перетворення державного боргу на джерело інвестиційних ресурсів. Розкрито суть боргових інвестицій.*

Створено модель управління запозиченими коштами шляхом їх трансформації в боргові інвестиції у контексті сучасних викликів науково-технічного прогресу та модель управління державним боргом у площині інтенсифікації економічного зростання, зміцнення економічної безпеки та підвищення добробуту населення. Графічно зображено корисний ефект від державного боргу, що був спрямований у практичне впровадження інновацій у господарську діяльність.

***Ключові слова:** економічна безпека, державний борг, зовнішні і внутрішні запозичення, економіко-математичне моделювання, боргові інвестиції, інновації, економічне зростання.*

Fasolko T.M.,
Tereshchenko T.V.,
Semyanchuk P.M.

THE DEBT ASPECT OF ECONOMIC SECURITY

***Annotation.** The article describes the essential features of public debt and its impact on the economic security of the country. Positive and negative consequences of effective and ineffective management of public debt are characterized. Theoretical analysis of scientific perspectives on key aspects of debt financing is carried out. The advantages of conversion of public debt to a source of investment resources are substantiated. The nature of debt investments is revealed.*

A model for managing borrowed funds was created by transforming them into debt investments in the context of the current challenges of scientific and technological progress, and a model for managing public debt in the field of intensification of economic growth, strengthening of economic security and increasing population welfare. The useful impact of public debt is graphically described and shows that this impact was directed at the introduction of innovation in public activity.

***Keywords:** economic security, public debt, external and internal borrowing, economic and mathematical modeling, debt investments, innovations, economic growth.*

Постановки проблеми. Економічна безпека країни є одним з пріоритетів її національної політики й макроекономічної стратегії. Її посилення та зміцнення проводиться в енергетичній, продовольчій, бюджетній, валютній, борговій площинах. Кожна з них має доволі вагомий вплив на макро- і мікросередовище. Наша увага приділена борговому аспекту економічної безпеки. Державний борг завжди був і є тим елементом системи взаємопов'язаних макроекономічних явищ і процесів, який потребує ретельних та зважених підходів до розроблення заходів управління ним у контексті зміцнення міжнародної та внутрішньо-економічної стійкості країни. Відповідно, ці заходи мають відігравати роль рушійної сили в посиленні й розширенні господарської діяльності шляхом інтенсифікації економічного зростання. Одним зі шляхів інтенсифікації цих процесів є спрямування запозичених коштів у фінансування інвестицій, що створить хороший стимул і сприятливе інвестиційне середовище для міжнародних і приватних капіталовкладень в економіку.

Ефективні методи розпорядження борговими коштами в руслі зміцнення економічної безпеки і досягнення стійкого економічного зростання дадуть господарюючим суб'єктам змогу не тільки активізувати, а й якісно розширити масштаби своєї діяльності з наступними позитивними результатами, в тому числі розв'язати існуючі соціально-економічні та екологічні проблеми. Натомість неефективне управління державним боргом призведе до протилежних негативних наслідків із загрозою гіперінфляції, тривалої рецесії, тотального безробіття, дефолту і втрати економічного й національного суверенітету.

Аналіз наукових досліджень. Теоретичним та аналітично-рекомендаційним аспектам економічної безпеки приділяли свою увагу багато науковців та фахівців, а саме: О. Барановський, І. Коблик, Л. Омельченко, І. Суміна, Н. Фатюха та інші. Проблеми боргового тягаря та управління зовнішніми і внутрішніми державними запозиченнями досліджені у

працях таких учених як: К. Галабурда, Н. Кравчук, Л. Новосад, О. Прутська, Н. Хайдукова, Н. Ярошевич та інші.

Проте, попри ґрунтовні дослідження цієї проблеми, недостатньо уваги приділено моделюванню процесів перетворення державного боргу в інвестиції і їх впливу на економічне зростання, добробут населенням й національну економічну безпеку.

Формування цілей статті. Метою статті є побудова економіко-математичних моделей і розробка рекомендацій управління державним боргом у контексті зміцнення національної економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Державний борг – це сукупність фінансових зобов'язань країни перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами, що виникають унаслідок боргового фінансування бюджетного дефіциту і дефіциту платіжного балансу. За походженням позик державний борг може бути зовнішнім і внутрішнім.

Ми вважаємо, що сприйняття державного боргу як суто позитивного чи негативного явища є помилкою, оскільки така категорія як «державний борг» може неоднозначно впливати на розвиток економіки у різних умовах. З одного боку, це залучення додаткових фінансових ресурсів для задоволення суспільних потреб в умовах дефіциту та стимулювання економіки, а з іншого – борговий тягар та необхідність обслуговування боргу, що відволікає бюджетні ресурси. Сьогодні забезпечення оптимальності співвідношення цих двох альтернатив полягає у побудові раціональної системи управління державним боргом [13].

Під управлінням державним боргом слід розуміти комплекс заходів, які вживає держава в особі її уповноважених органів щодо визначення місць та умов розміщення і погашення державних позик, а також забезпечення гармонізації інтересів позичальників, інвесторів та кредиторів [8, с.19].

Н. Кравчук вважає: саме внутрішні та зовнішні причини, «через які економіка країни, що приймає капітал, не вирішує завдання продуктивного та достатньо ефективного використання зовнішніх запозичень» спричиняють масову критику зростання зовнішнього боргу країни. На думку вченої, «внутрішні причини обумовлені структурними диспропорціями в економіці країни, що приймає капітал, спадною ефективністю використання зовнішніх кредитних ресурсів, а також неправильною політикою, яка призводить до використання зовнішніх позик і кредитів на малорентабельні й непродуктивні заходи, використання не за призначенням отриманих коштів тощо, а зовнішні причини зводяться переважно до того, що умови надання іноземних кредитів є жорсткими й обтяжливими для економіки країни-боржника, рівень ефективності якої не дає змоги використовувати зовнішні позичені ресурси на основі самоокупності» [5, с. 84].

Дж. Тобін переконує, що «у довготерміновому періоді, коли ВВП не зростає, боргове фінансування може бути інфляційнішим, аніж монетарне, адже коли механізм обслуговування державного внутрішнього боргу будується за схемою фінансової піраміди, а доходи держави не збільшуються, то борг стає дефіцитуотворюючим фактором й уряд змушений буде перейти до монетарного фінансування, що може призвести до гіперінфляції» [6, с. 40].

М. К. Галабурда акцентує увагу на тому, що «будь-яка фінансова піраміда обов'язково впаде, її тривалість більшою мірою залежатиме від кількості учасників, а за високої дохідності цінних паперів і при від'ємному зростанні економіки її крах можна розрахувати заздалегідь» [3, с. 70].

Із вищевикладеного випливає важлива деталь – державний борг є дуже ризиковим елементом соціально-економічного розвитку та однією з основних причин послаблення

національної економічної безпеки. Власне, від того, яка сфера і з якою метою фінансуватиметься борговими коштами, залежить, на якому з двох «полюсів» перебуватиме економіка країни. Якщо боргові кошти не спрямовуватимуть на реалізацію реформ, що сприятимуть економічному розвитку, або ж вони не будуть фінансовим стимулом стійкого економічного зростання – одночасно зростатимуть борговий тягар і ризик дефолту на тлі спаду обсягів національного виробництва зі стійким пасивним бюджетним дефіцитом, високим рівнем безробіття та перетворенням галопуючої інфляції у гіперінфляцію. У випадку перетворення державного боргу на джерело інвестиційних ресурсів – відбуватиметься кількісне і якісне нарощування матеріальних та нематеріальних благ. Враховуючи те, що єдиним прийнятним шляхом для соціально-економічного розвитку країни є спрямування запозичених коштів на поліпшення виробничих факторів, вважаємо доцільним використовувати поняття «боргові інвестиції».

Так, боргові інвестиції – це та частина державного боргу, яка спрямована у якісне реформування сфер державного управління і господарської діяльності й на модернізацію, вдосконалення та розширення виробництва матеріальних і нематеріальних благ. Враховуючи описаний позитивний вплив державного боргу на економічне зростання і подальше моделювання їхнього взаємозв'язку, вважаємо за необхідне спрямувати внутрішні та зовнішні запозичення в інноваційну діяльність з метою інтенсифікації виробництва матеріальних і нематеріальних благ шляхом практичного впровадження нововведень, а відтак поліпшення якості національної продукції та підвищення її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Таким чином відбуватиметься інтенсифікація виробництва й забезпечення позитивної макроекономічної динаміки, загалом і за галузями, зокрема.

Таким чином, ми поступово підходимо до боргових інновацій в інвестиції, а точніше до їхнього ступеня впливу на інтенсифікацію економічного зростання і зміцнення економічної безпеки. Вигляд нашої моделі, з урахуванням згаданого чинника, буде таким:

$$Y = AL^{\alpha(\lambda\rho)} K^{\beta(\kappa\iota)} N^{\gamma(\mu\nu)}, \quad (1)$$

де ρ, ι, ν – показники віддачі боргових інвестицій в інновації у кожен з виробничих факторів, що відображають частку створеного ВВП удосконаленими працею L , капіталом K і землею N за рахунок боргових інновацій у величині ВВП, створеного відповідними виробничими факторами, поліпшеними сукупними інноваціями:

$$\rho = \frac{Y_{iiL(d)}}{Y_{iiL}}; \quad \iota = \frac{Y_{iiK(d)}}{Y_{iiK}}; \quad \nu = \frac{Y_{iiN(d)}}{Y_{iiN}} \quad (2)$$

де $Y_{iiL(d)}, Y_{iiK(d)}, Y_{iiN(d)}$ – обсяги ВВП, створеного завдяки поліпшенню праці L , капіталу K і землі N борговими інвестиціями в інновації.

Власне $\rho, \iota, \nu \in$ не тільки показниками віддачі боргових інвестицій в інновації, а й якісними параметрами управління державного боргу та відображають його корисну дію на економіку й економічну безпеку країни. Зазначимо й той факт, що оскільки параметри $\rho, \iota, \nu \in$ частинами показників λ, κ, μ , то $(\alpha\lambda + \beta\kappa + \gamma\mu) > (\alpha(\lambda\rho) + \beta(\kappa\iota) + \gamma(\mu\nu))$. Зауважимо, що величина параметрів $\lambda, \kappa, \mu, \rho, \iota, \nu$ коливається в межах від 0 до 1, однак у цій моделі їх слід подавати дещо по-іншому. Якщо $\lambda = 0,3, \kappa = 0,2, \mu = 0,1, \rho = 0,4, \iota = 0,5, \nu = 0,6, \alpha = 0,6, \beta = 0,3, \gamma = 0,1$, то самі добутки $\lambda\rho, \kappa\iota$ і $\mu\nu$ будуть обчислюватися за вихідними даними: $(0,3 \cdot 0,4 = 0,12)$, $(0,2 \cdot 0,5 = 0,1)$ й $(0,1 \cdot 0,6 = 0,06)$. У кінцевій дії множення $\alpha(\lambda\rho), \beta(\kappa\iota)$ і $\gamma(\mu\nu)$, ці показники подаватимуться по-іншому: $(0,6 \cdot 1,12 = 0,672)$, $(0,3 \cdot 1,1 = 0,33)$ й $(0,1 \cdot 1,06 = 0,106)$, а сума

$(\alpha(\lambda\rho) + \beta(\kappa l) + \gamma(\mu\nu)) = (0,672 + 0,33 + 0,106 = 1,108) > 1$, проте ця сума є меншою за $(\alpha\lambda + \beta\kappa + \gamma\mu)$, яка становить 1,25.

Завершальним етапом цієї моделі є розподіл корисної дії на економічне зростання окремо зовнішнього й окремо внутрішнього боргу. Тобто, якщо боргові інвестиції в інновації є сумою зовнішньоборгових та внутрішньоборгових інвестицій у інновації, то їхню віддачу також можна відобразити окремими показниками і з'ясувати, яка політика стосовно забезпечення сталого економічного зростання та стійкого розвитку країни є дієвішою – внутрішньоборгова чи зовнішньоборгова. Остаточний вигляд моделі позитивного впливу державного боргу на економічне зростання й економічну безпеку країни буде таким:

$$Y = AL^{\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in})} K^{\beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in})} N^{\gamma(\mu\nu_{ex} + \mu\nu_{in})}, \quad (3)$$

де ρ_{ex} , l_{ex} , ν_{ex} – показники віддачі зовнішньоборгових інвестицій в інновації у кожен з виробничих факторів, що відображають частку створеного ВВП удосконаленими виробничими факторами завдяки борговим інноваціям:

$$\rho_{ex} = \frac{Y_{iiL}(d_{ex})}{Y_{iiL}(d)}; \quad l_{ex} = \frac{Y_{iiK}(d_{ex})}{Y_{iiK}(d)}; \quad \nu_{ex} = \frac{Y_{iiN}(d_{ex})}{Y_{iiN}(d)}, \quad (4)$$

де $Y_{iiL}(d_{ex})$, $Y_{iiK}(d_{ex})$, $Y_{iiN}(d_{ex})$ – обсяги ВВП створеного завдяки поліпшенню праці L , капіталу K і землі N зовнішньоборговими інвестиціями в інновації.

ρ_{in} , l_{in} , ν_{in} – показники віддачі внутрішньоборгових інвестицій в інновації у кожен з виробничих факторів, що відображають частку ВВП, створеного вдосконаленими виробничими факторами завдяки борговим інноваціям:

$$\rho_{in} = \frac{Y_{iiL}(d_{in})}{Y_{iiL}(d)}; \quad l_{in} = \frac{Y_{iiK}(d_{in})}{Y_{iiK}(d)}; \quad \nu_{in} = \frac{Y_{iiN}(d_{in})}{Y_{iiN}(d)}, \quad (5)$$

де $Y_{iiL}(d_{in})$, $Y_{iiK}(d_{in})$, $Y_{iiN}(d_{in})$ – обсяги ВВП, створеного завдяки поліпшенню праці L , капіталу K і землі N внутрішньоборговими інвестиціями в інновації.

Підкреслимо, що суми ρ_{ex} і ρ_{in} , l_{ex} та l_{in} , ν_{ex} і ν_{in} є величинами ρ , l , і ν ; тому $(\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in}) + \gamma(\mu\nu_{ex} + \mu\nu_{in})) = (\alpha(\lambda\rho) + \beta(\kappa l) + \gamma(\mu\nu)) < (\alpha\lambda + \beta\kappa + \gamma\mu)$. Саме ж розділення параметрів ρ , l , і ν на ρ_{ex} , l_{ex} , ν_{ex} , ρ_{in} , l_{in} , і ν_{in} було необхідним з тієї причини, що останні є індикаторами ефективності зовнішньоборгової та внутрішньоборгової політики і вказівниками спрямування уваги на проблемні ділянки управління державним боргом у контексті не тільки сталого економічного зростання, а й стійкого економічного розвитку з підвищенням добробуту населення. В нашій моделі величина параметрів λ , κ , μ , ρ_{ex} , ρ_{in} , l_{ex} , l_{in} , ν_{ex} , і ν_{in} коливається в межах від 0 до 1, однак у цій моделі вони подані по-іншому. Якщо $\lambda = 0,3$, $\kappa = 0,2$, $\mu = 0,1$, $\rho_{ex} = 0,2$, $\rho_{in} = 0,2$, $l_{ex} = 0,3$, $l_{in} = 0,2$, $\nu_{ex} = 0,2$, $\nu_{in} = 0,4$, $\alpha = 0,6$, $\beta = 0,3$, $\gamma = 0,1$, то суми добутоків $(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in})$, $(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in})$ і $(\mu\nu_{ex} + \mu\nu_{in})$ будуть обчислюватися за вихідними даними: $(0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2 = 0,12)$, $(0,2 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,2 = 0,1)$ й $(0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,4 = 0,06)$. У кінцевій дії множення $\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in})$, $\beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in})$ і $\gamma(\mu\nu_{ex} + \mu\nu_{in})$, показники подаватимуться по-іншому: $(0,6 \cdot 1,12 = 0,672)$, $(0,3 \cdot 1,1 = 0,33)$ й $(0,1 \cdot 1,06 = 0,106)$, тобто вираз $(\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in}) + \gamma(\mu\nu_{ex} + \mu\nu_{in}))$ дорівнюватиме сумі $(\alpha(\lambda\rho) + \beta(\kappa l) + \gamma(\mu\nu))$ і становитиме $(0,672 + 0,33 + 0,106 = 1,108) > 1$. Відповідно, обидві вони є меншими за $(\alpha\lambda + \beta\kappa + \gamma\mu)$, яка дорівнює 1,25.

Вираз $(\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in}) + \gamma(\mu v_{ex} + \mu v_{in}))$ можна подати як $(\alpha(\lambda\rho_{ex}) + \beta(\kappa l_{ex}) + \gamma(\mu v_{ex})) + (\alpha(\lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{in}) + \gamma(\mu v_{in}))$, де $(\alpha(\lambda\rho_{ex}) + \beta(\kappa l_{ex}) + \gamma(\mu v_{ex}))$ є корисним ефектом зовнішнього боргу, а $(\alpha(\lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{in}) + \gamma(\mu v_{in}))$ – корисним ефектом внутрішнього боргу в процесі інтенсифікації економічного зростання. Наочніше це явище можна показати за допомогою графічної моделі впливу державного боргу на економічне зростання (рис. 1).

Так, бісектриса a і всі криві нижче від неї (d, e тощо) відображають модель економічного зростання з екстенсивним типом $Y = AL^\alpha K^\beta N^\gamma$ та постійною $(\alpha + \beta + \gamma) = 1$ або спадною $(\alpha + \beta + \gamma) < 1$ віддачею виробничих факторів. Усі криві, розміщені вище бісектриси (b, c, f тощо), відображають інтенсивний тип економічного зростання зі зростаючою віддачею виробничих факторів. Крива f описується моделлю з віддачею сукупних інвестицій в інновації $Y = AL^{\alpha\lambda} K^{\beta\kappa} N^{\gamma\mu}$ за умови $(\alpha\lambda + \beta\kappa + \gamma\mu) > 1$, що окреслюється площею між бісектрисою a і кривою f .

У цих межах крива c описується моделлю $Y = AL^{\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in})} K^{\beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in})} N^{\gamma(\mu v_{ex} + \mu v_{in})}$ або її тотожною, проте менш розгорнутою версією $Y = AL^{\alpha(\lambda\rho)} K^{\beta(\kappa l)} N^{\gamma(\mu v)}$ з віддачею боргових інвестицій в інновації $\alpha(\lambda\rho_{ex} + \lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{ex} + \kappa l_{in}) + \gamma(\mu v_{ex} + \mu v_{in})$, що дорівнюють $\alpha(\lambda\rho) + \beta(\kappa l) + \gamma(\mu v)$ і більші за одиницю.

Рис. 1. Віддача боргових інвестицій

Джерело: складено на основі власних досліджень

Затушована площа між бісектрисою a та кривою c відображає корисний ефект від державного боргу, що був спрямований у практичне впровадження інновацій у господарську

діяльність. Площина між бісектрисою a та кривою b віддзеркалює ефективність управління внутрішнім державним боргом у руслі інвестиційно-інноваційного характеру економічного зростання, і чим більший розрив між величиною $\alpha(\lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{in}) + \gamma(\mu\nu_{in})$ й одиницею, тим кориснішим буде ефект від внутрішнього державного боргу для економіки країни та її населення. Площа між кривими b та c характеризує дієвість політики управління зовнішнім державним боргом у контексті інтенсифікації економічного зростання.

Відповідно, постійне зростання величини $\alpha(\lambda\rho_{ex}) + \beta(\kappa l_{ex}) + \gamma(\mu\nu_{ex})$ понад одиницю збільшує корисну віддачу зовнішнього державного боргу. Тепер наведемо розрахунок: якщо $\lambda = 0,3$, $\kappa = 0,2$, $\mu = 0,1$, $\rho_{ex} = 0,2$, $\rho_{in} = 0,2$, $l_{ex} = 0,3$, $l_{in} = 0,2$, $\nu_{ex} = 0,2$, $\nu_{in} = 0,4$, $\alpha = 0,6$, $\beta = 0,3$, $\gamma = 0,1$, то віддача зовнішньоборгових інвестицій в інновації буде:

$$\alpha(\lambda\rho_{ex}) + \beta(\kappa l_{ex}) + \gamma(\mu\nu_{ex}) = 0,6(0,3 \cdot 0,2) + 0,3(0,2 \cdot 0,3) + 0,1(0,1 \cdot 0,2) = (0,6 \cdot 1,06) + (0,3 \cdot 1,06) + (0,1 \cdot 1,02) = 0,636 + 0,318 + 0,102 = 1,056.$$

Відтак валовий корисний ефект інвестованих в інновації 1000 гр. од. зовнішнього державного боргу буде $1000^{1,056}$ гр. од., що дорівнює 1472,31 гр. од., а чистий корисний ефект становитиме 472,31 гр. од.. Так само обчислюємо віддачу внутрішньоборгових інвестицій в інновації:

$$\alpha(\lambda\rho_{in}) + \beta(\kappa l_{in}) + \gamma(\mu\nu_{in}) = 0,6(0,3 \cdot 0,2) + 0,3(0,2 \cdot 0,2) + 0,1(0,1 \cdot 0,4) = (0,6 \cdot 1,06) + (0,3 \cdot 1,04) + (0,1 \cdot 1,04) = 0,636 + 0,312 + 0,104 = 1,052.$$

Тоді валовий корисний ефект інвестованих в інновації 1000 гр. од. внутрішнього державного боргу буде $1000^{1,052}$ гр. од., що дорівнює 1432,19 гр. од., а чистий корисний ефект становитиме 432,19 гр. од.. Якщо припустити, що в інновації одночасно вкладено 1000 гр. од. зовнішньоборгових інвестицій і 1000 гр. од. внутрішньоборгових інвестицій за поданих коефіцієнтів віддачі, тоді валовий корисний ефект від усіх боргових інвестицій в інновації дорівнюватиме $1000^{1,056}$ гр. од. + $1000^{1,052}$ гр. од. і становитиме 1472,31 гр. од. + 1432,19 гр. од. = 2904,5 гр. од.. Відповідно чистий корисний ефект від усіх боргових інвестицій в інновації буде 904,5 гр. од..

Моделювання впливу державного боргу через його перетворення у боргові інвестиції в інновації на економічне зростання у площині інтенсифікації виробничих факторів забезпечило нам позитивний результат і дасть змогу у подальшому розробляти ефективнішу політику управління державним боргом з урахуванням викладеного. Лейтмотивом державної боргової політики зокрема та економічної політики країни загалом є залучення фінансових ресурсів для реалізації програм інноваційно-інвестиційного розвитку. Неefективне використання запозичених фінансових ресурсів упродовж минулих періодів ускладнювало досягнення наміченої мети й це потребувало збільшення бюджетних видатків і залучення нових позик для обслуговування й погашення державного боргу. Економічна теорія і практика виправдовує державні запозичення у випадку, коли вартість, яку створюється у результаті інвестування запозичених коштів, є більшою за видатки на обслуговування і погашення державного боргу. Чиста дохідність боргових інвестицій потребує відповідних ретельних розрахунків на основі економіко-математичних обґрунтувань за умов суворого контролю за використанням коштів.

Проблема боргових інвестицій для України має постійно перебувати на порядку денному, а проблема боргу – це проблема пошуку джерел фінансування стратегічного напрямку інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Наприклад, у Німеччині дієвою є модель боргової політики, коли країна запозичує лише під інноваційні проекти і за рахунок реалізації цих проектів повертає борги. Такі підходи передбачають врахування при здійсненні боргової

політики завдань підвищення попиту на інновації з боку вітчизняного виробництва, фінансування випереджаючого розвитку фундаментальної науки, найважливіших прикладних досліджень і розробок, удосконалення та розширення рамкових засад господарської діяльності, доопрацювання нормативно-правової бази наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, адаптацію науково-технічного комплексу до умов ринкової економіки, забезпечення взаємодії державного і приватного капіталу з метою розвитку науки, технологій і техніки. В Україні у контексті виконання державного бюджету є низка хронічних і нагальних проблем, що з року в рік переобтяжують головний фінансовий план країни. Це підсилювалося непрозорою фінансовою політикою на всіх рівнях державної влади. Таким чином запозичення на інноваційні потреби весь час відкладали на невизначений термін, а фінансові потоки спрямовували на мінімальне фінансування основних статей бюджету. Проте постійна нестача державних коштів не давала змоги розвиватися сфері інновацій у провідних галузях економіки. Упродовж 2019 року Міністерству фінансів вдалося збільшити позики у гривні, зменшуючи валютний ризик для бюджету. З одного боку, за позики у гривні відсоткові ставки більш ніж удвічі вищі позик у доларах чи у євро. Проте, роблячи запозичення в національній валюті, боргові виплати стають більш прогнозованими, зменшуючи потребу бюджету у валютних коштах, а також значно покращуються боргові показники такі як відношення боргу до ВВП (згідно з дослідженнями економічно безпечний рівень державного і гарантованого державою боргу для України наразі становить близько 35% від ВВП):

Рис. 2. Відношення боргу до ВВП

У 2018-2019 роки відбувся приплив іноземних коштів у гривневий державний борг. Це підтримало гривню, а разом із збільшенням українського експорту дозволило їй навіть укріпитися порівняно з початком 2018 року, що в свою чергу дає змогу поступово рухатися в бік збільшення термінів позик і зменшення їхньої вартості, а як наслідок — позитивно впливати на боргові показники. Таким чином, постає нагальне питання не тільки боргового інвестування, а й оптимального розподілу боргових інвестиційних коштів за сферами економіки.

Висновки. Отже, з'ясовано, що державний борг – це сукупність фінансових зобов'язань країни перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами, що виникають унаслідок боргового

фінансування бюджетного дефіциту і дефіциту платіжного балансу. Важливе значення при залученні коштів має політична сторона – недопущення утиснення національного суверенітету й загрози економічній безпеці країни. Зростання зовнішнього боргу має прямий вплив на економічну безпеку країни залежно від рейтингу країни за макроекономічними показниками. Якщо витрати, пов'язані з обслуговуванням боргу, значно перевищують суму взятих ними позик і при цьому проїдаються в середині самої країни, то постає загроза суверенітету і економічній безпеці, а також може бути обтяжливим фактором для збереження рівноваги платіжного балансу та містить потенційну загрозу фінансовій безпеці держави. Математичне моделювання економічних процесів, загалом, та боргових, зокрема, стало одним із найважливіших і затребуваних напрямків розвитку економічної науки і практики. На основі моделі Кобба-Дугласа розроблена модель, яка дає змогу показати віддачу боргових інвестицій в інновації. Таким чином, завдяки моделі можна аналізувати результати управління державним боргом шляхом їх перетворення в інвестиції у якісне поліпшення виробничих факторів. Відповідно більший обсяг інвестування в інновації стимулюватиме пришвидшення темпів інтенсифікації економічного зростання зі збільшенням віддачі вкладених ресурсів. Отримана модель дає змогу знайти число реалізацій кожного виду інвестиційного проекту, яке забезпечить мінімальну вартість програми при виконанні обмежень на ресурси, накладених вектором ймовірностей. Тобто, модель показує, як трансформувати запозичені кошти, щоби вони принесли прибуток. При цьому потрібно створювати нові робочі місця і забезпечувати сприятливі умови для розвитку та якісного розширеного відтворення людського капіталу як домінуючого чинника економічного зростання.

Бібліографічний список:

1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). Львів: Каменяр, 2000. 303 с.
2. Барановський О. І. Боргова безпека. *Банківська справа*. 1999. № 1. С. 28–32.
3. Галабурда М. К. Обґрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні. *Фінанси України*. 2002. № 9. С. 65-70.
4. Коблик І. Державний борг в системі економічної безпеки України: теоретичні аспекти. *Наукові конференції*. URL: <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/719>
5. Кравчук Н. Я. Міжнародні фінансові ресурси та проблема втечі капіталу. *Фінанси України*. 2000. № 4. С. 80-85.
6. Новосад Л. Я. Соціально-економічні передумови і макроекономічні наслідки державної заборгованості. *Фінанси України*. 1998. № 6. С. 37-41.
7. Омельченко Л.С., Суміна І.В. Боргова безпека України та аналіз її сучасного стану. *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*. 2012. №. С. 309-320.
8. Прутська О.О. Управління державним боргом: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2010. 216 с.
9. Сем'янчук П. Інтелектуалізація праці як визначальна умова інноваційного розвитку економіки України: монографія. Тернопіль: ТНЕУ. 2012. 235 с.
10. Фатюха Н., Наливайко К. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. *Ефективна економіка*. 2016. №2. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792>

11. Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв'язку між державним боргом та економічним зростанням. *Актуальні проблеми економіки*. 2014. №5(155). С. 548-555.
12. Фасолько Т. М. Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання. *Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє*. 2014. Вип.19: у 2 ч. Ч.1. С. 169-175.
13. Ярошевич Н.Б., І.А.Хайдукова Н.Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України. *Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць*. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19. С. 192-197.